

Situación del Turismo de Reuniones en México

Pulido-Balandra E.M.¹, Balandra-Aguilar, L. E.^{2*}, Martínez-Ramírez, V.³

¹Universidad de las Américas de Puebla, elena.pulidoba@udlap.mx, ² Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Comitán, lorena.ba@comitan.tecnm.mx, ³ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Puebla, violeta.martinez@puebla.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El turismo en México representa casi el 7 % de Producto Interno Bruto (PIB) y el de reuniones para 2019 representó el 1.5% del PIB, la asistencia a conferencias, eventos y congresos en el que en el mismo lugar encuentras personas con intereses en común se le conoce como turismo de reuniones y México es un destino que cuenta con ciudades desarrolladas con las comodidades requeridas, el turismo de reuniones se realiza fuera de las actividades cotidianas, las estadías son de al menos 24 horas y cuenta con todo lo que requiere una reunión.

Existen ciudades en México que cuentan con la infraestructura necesaria para ser atractivas para organizar este tipo de eventos como Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Mérida y Puebla. Estas ciudades cuentan con foros, hoteles y aeropuertos, además tienen atractivos que pueden complementar la agenda de los participantes.

Palabras clave: Reuniones, convenciones, conferencias y Exhibiciones.

Abstract

Tourism in Mexico represents almost 7% of Gross Domestic Product (GDP) and meetings for 2019 represented 1.5% of GDP, attendance at conferences, events and congresses in which you find people with common interests in the same place It is known as meeting tourism and Mexico is a destination that has developed cities with the required amenities, meeting tourism is carried out outside of daily activities, stays are for at least 24 hours and it has everything that a business requires. meeting.

There are cities in Mexico that have the necessary infrastructure to be attractive for organizing this type of event, such as Mexico City, Cancun, Guadalajara, Mérida and Puebla. These cities have forums, hotels and airports, they also have attractions that can complement the agenda of the participants.

Key words: Meetings, conventions, conferences and exhibitions.

Introducción

México con su gran variedad de comida, música y cultura, caracterizado en un ambiente caluroso y agradable, lo hace uno de los principales destinos turísticos. A la industria de turismo se le atribuye cerca del 7% del PIB nacional. [1]

Para la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones en 2016, México ocupó el 5º lugar en turismo de reuniones en América Latina, así como el lugar 21 a nivel mundial. [2]

Dentro de las actividades del turismo MICE (Meetings, Incentive, Conference, Exhibitions) se realizan actividades laborales asistiendo a exposiciones, conferencias, reuniones y congresos, este tipo de turismo genera una derrama aproximada de 25 millones de dolares anuales, los principales destinos para el turismo de reuniones en México son [3]:

- **Ciudad de México.** Es sede de zonas corporativas como Santa Fe, Polanco y Reforma, cuenta con más de 67 unidades de negocios entre centros de exposiciones, convenciones y auditorios, con un aproximado de 650 hoteles, de los cuáles casi el 25% son de 4 estrellas o superiores y el aeropuerto internacional de la ciudad de México es considerado como el mas importante en América Latina.
- **Cancún.** Cuenta con hermosas playas, más de 360 hoteles y un aeropuerto internacional.
- **Guadalajara.** Es la segunda ciudad más grande de México, cuenta con la expo Guadalajara, un recinto con capacidad para 50 mil personas y un aeropuerto grande.

El reporte 2019 de la International Congress and Convention Association (ICCA) coloca a México en la posición 23 con 197 reuniones y además la posición por ciudades en el ranking del ICCA, Ciudad de México en la posición 37, Cancún en el lugar 106 y Guadalajara en el lugar 191, se tiene además a Mérida y Puebla en el lugar 221. [4] El presente trabajo tiene como objetivo describir la situación de la industria de turismo de reuniones antes de la pandemia y durante la pandemia, para determinar el posible escenario y tendencias de éste gremio, mediante un estudio descriptivo de la industria MICE.

Situación de la industria de turismo de reuniones antes de la pandemia

Se aborda el tema de la Industria del Turismo de reuniones en México desde un enfoque descriptivo, considerando a la investigación descriptiva como “aquella que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. [5]

Para este estudio, el grupo a describir es el Turismo de Reuniones (MICE), cuyos eventos generalmente se realizan en recintos feriales y centros de convenciones importantes del país. Los eventos del turismo de reuniones son fundamentales económicamente hablando, las principales industrias que generan ingresos al país durante las reuniones son salud, automotriz, petróleo, abarroteros y turismo.

Antes de la pandemia existieron grandes eventos con presencia internacional y nacional como: el 18th WPA World Congress Of Psychiatry en el 2018, realizado en la Ciudad de México en Expo Santa Fe, respaldado por la Asociación Psiquiátrica de América Latina (APAL). [6]

Al visitar la página del evento, cuenta con una sección para conocer mas sobre la Ciudad de México y que hacer durante su estancia como se puede observar en la figura 1. World Congress Of Psychiatry 2018.

Figura 1. World Congress Of Psychiatry 2018, [6]

La Expo Farma 2019 de la Asociación Farmacéutica Mexicana A. C. con más 9,000 participantes de distintos países en el Centro de Exposiciones World Trade Center en Ciudad de México. [7]

La Expo y Venta ANAM organizado por la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas en 2019 en el Centro de Convenciones de Puebla, años anteriores realizada en Expo Guadalajara y Cintermex en Monterrey. [8]

La Expo Transporte ANPACT 2019 que tuvo mas de 46,000 visitantes en el Centro Expositor Puebla, superando la edición de 2017, asistieron más de 30 países, refrendando a Puebla como un destino sumamente interesante para la industria automotriz y del autotransporte, considerada como la puerta del sureste mexicano. [9]

En 2019, la Expo Oil and Gas en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 con una afluencia de 5,627 personas nacionales e internacionales con temas de la relación con el Gobierno y una conferencia de la responsabilidad social y sustentabilidad, dentro del evento se llevo a cabo la feria de empleo apoyada por el servicio estatal de empleo y la asociación de recursos humanos de la industria petrolera, ofertando vacantes y obteniendo como resultado 1,438 solicitudes recibidas.[10]

De acuerdo con los eventos sostenibles antes de la pandemia del COVID 19, se realizo The Green Expo 2019 un Congreso Internacional Ambiental de CONIECO, Aquatech México e Intersolar México en el World Trade Center de Ciudad de México. Un evento con la participación de distintos países para enfrentar el cambio climático hacia la economía circular con ideas innovadoras, tratamientos de agua, manejo de residuos, reciclaje y tecnología para obras verdes. [11]

Otro evento importante es precisamente de los que organizan este tipo de eventos que fue el XXVI Congreso Nacional de Industria de Reuniones (CNIR) organizada en Los Cabos con aproximadamente 500 participantes con los objetivos de posicionar a México en el sector MICE con mas de 30 ponencias sobre sustentabilidad, seguridad, equidad de genero y más temas relacionados al turismo de reuniones. [12] En la figura 2. se puede apreciar a presidentes y miembros de las 14 asociaciones integrantes del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR).

Figura 2. Presidentes y miembros del COMIR [12]

Para poder competir en esta industria durante años se han otorgado certificaciones que son importantes para avalar que cumple con requisitos y normas de calidad, generando confianza y credibilidad a su empresa y éste gremio no es la excepción ya que existen algunas certificaciones con años de experiencia. Meeting Professionals International (MPI) una asociación internacional del turismo MICE. Una certificación que otorga MPI para profesionales de administración de eventos y turismo de reuniones es Certificate in Meeting Management (CMM). PCO Meetings México es una asociación mexicana que otorga el Certificado de Competitividad Global (CCG), primer certificado mexicano que distingue a las empresas especializadas en la organización y producción de eventos profesionales. Algunas empresas que ya lo tienen son: Centro Citibanamex, Fiesta Americana, Corad, Expo Chihuahua, Poliforum León, Exentia, InterMeeting, Anfitriones, entre otras empresas, como se puede apreciar en la figura 3. Empresas y Asociaciones Certificadas con el Certificado de Competitividad Global. [13]

Empresas y Asociaciones Certificadas

Figura 3. Empresas y Asociaciones Certificadas con el Certificado de Competitividad Global. [13]

El turismo de reuniones es un sector importante para México, ya que genera una derrama económica tanto para las empresas que se ven beneficiadas directamente con este tipo de eventos, como los centros expositores, los hoteles y las aerolíneas, pero también genera ingresos para otro tipo de empresas como los restaurantes, los museos, entre una infinidad de negocios que ofrecen opciones de acuerdo a las necesidades de los asistentes, hay ciudades que son grandes representando a los asistentes un atractivo turístico y aprovechan éste tipo de reuniones para conocer el lugar, gastar en comida, diversión y recuerdos.

Situación de la industria de turismo de reuniones durante la pandemia

Después de conocer la realización de reuniones en el país sobre todo en algunas industrias de la salud, automotriz, petróleo, abarroteros y turística, es importante conocer cuál fue el impacto durante la pandemia del COVID 19, que llegó a México a finales de febrero del 2020.

La Expo Farma 2022 se realizó nuevamente en el World Trade Center de Ciudad de México, tras eventos virtuales. Por otro lado, la Expo ANAM 2021 se realizó con más de 6,000 mil participantes en el Centro Expositor Puebla, con todos los protocolos de bioseguridad y pruebas COVID-19 para la mayoría de los asistentes, con ya nueva fecha para el 2022 en Centro de Convenciones de Puebla.

Tras la pandemia, la Expo Transporte ANPAC tuvo en 2020 y 2021 solo encuentros virtuales y ya tiene nueva fecha después de reprogramar a finales de año 2022 en el Centro Expositor Puebla, tendrán el objetivo de generar nuevas estrategias para la reactivación económica con los mismos temas de seguridad y el medio ambiente: tecnología para minimizar la contaminación ambiental, innovaciones en seguridad vial, financiamiento. También seguir los protocolos ante la emergencia sanitaria de cubrebocas, tapetes sanitarios, estaciones para lavado de mano, digitalización de acceso e información para asistentes y expositores. [9]

La Expo Oil and Gas se realizó virtual en el 2020 con temas sobre la crisis sanitaria. Actualmente, ya hay nueva fecha para que sea presencial en 2022, en el mismo Centro de Convenciones Tabasco 2000 y tiene la marca de "evento seguro", explicando sus medidas y normativas. De acuerdo con el protocolo, se debe de cumplir con diversas Normas Oficiales Mexicanas: NOM-001, sobre el adecuado funcionamiento de edificios e instalaciones, NOM-017, el jefe debe proporcionar a colaboradores equipo de protección y NOM-019, requerimientos de comisiones de seguridad e higiene en el trabajo. También menciona un aforo de máximo 2,000 personas en un día, capacitar al personal de forma general, cubrebocas durante la estancia, alimentos y bebidas en solo un espacio, contar con personal de salud y restringir el acceso con temperatura arriba de 37.5°C. [14]

Como se puede apreciar en el figura 4, la Expo Oil and Gas cuenta con un protocolo de acción contra el COVID-19.

Figura 4. Protocolo de acción ante COVID-19. [14]

De acuerdo con temas sustentables, The Green Expo en el 2020 fue virtual por el COVID 19 pero en 2021 se realizó en Centro Citibanamex en la Ciudad de México con las medidas de seguridad e higiene para asistir con la ayuda de los organizadores Tarsus México, que se dedican a organizar exposiciones y conferencias internacionales de negocios. Los procesos que mencionan de “evento seguro” son distancia física, registro con mas rapidez, asientos con normas de distanciamiento, limpieza profunda, estación con desinfectante en todo el evento y evitar el contacto personal. De igual manera en el mismo evento con Tarsus, se observan las estrategias tecnológicas como: actualizar sitios web y redes sociales acerca del evento, “Tarsus Support” para asistencia y apoyo a los participantes. [15]

Otro evento, el XXVII Congreso Nacional de Industria de Reuniones (CNIR) 2021 fue el regreso del turismo de reuniones tras la pandemia en la Expo Mundo Imperial en Acapulco. Fue un evento híbrido al tener la presencia de menos de 400 empresarios y mas de 500 personas conectadas de forma virtual. Con todas las medidas de higiene, bioseguridad y protección con el programa “Imperial Clean” que menciona el uso de protección personal, distancia social entre personas y pruebas rápidas de antígeno a los asistentes. [16]

Además, después de la contingencia comenzaron a surgir nuevas certificaciones dentro de la industria para garantizar la seguridad durante la pandemia del COVID-19. El Timbre Seguridad Turística que otorga el Gobierno a los negocios que cumplen con las medidas sanitarias que se establecen. Y “Safe Travels” que lo otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) a los que sigan con los lineamientos de seguridad y los protocolos que establece la industria. [17]

Para el turismo de reuniones la pandemia le ha pegado mucho y las empresas dedicadas a éste ramo para evitar su desaparición han incursionado en reuniones apoyadas en la tecnología, reuniones híbridas y para poder empezar con reuniones presenciales, han adoptado todas las medidas establecidas por la secretaría de salud para convivir en los espacios, como el uso de cubrebocas, la sana distancia, el estornudo de etiqueta y el uso constante de gel antibacterial. La recuperación será lenta pero hay empresas que han logrado las certificaciones y el cabal cumplimiento de las medidas sanitarias para poder estar vigentes en éste importante sector.

Escenario y Tendencias del Gremio

Una de las medidas mas importantes a considerar para recuperar la confianza de los viajeros, será mantener las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, tapetes sanitarios, estaciones para lavado de mano, alimentos y bebidas en solo un espacio, contar con personal de salud y restringir el acceso con temperatura arriba de 37.5°C. Al igual que capacitar al personal y desinfectar cada cierto tiempo el evento con las nuevas tecnologías porque el virus llevo para quedarse. Los protocolos se quedarán para los próximos años en lo que el virus se va estabilizando.

Otra tendencia en el turismo de reuniones será realizar los eventos en ubicaciones diferentes y únicas, como teatros, fabricas antiguas y museos.

Considerar el concepto de bienestar con dietas especiales, alimentos orgánicos, yoga y meditación, también será un aspecto importante para esta industria que es tendencia en las nuevas generaciones.

Los eventos híbridos serán tendencia por la facilidad de analizar el impacto del evento y mayor feedback en tiempo real. Las transmisiones en vivo como herramienta de marketing y registro digital que ayuda a procesos más rápidos y efectivos. Se considera que definitivamente, los eventos híbridos llegaron para quedarse, es una forma cómoda e inteligente de pensar en los clientes, debido a que tienen la comodidad de elegir si quieren estar desde su casa o asistir, sin que las dos sean obligatorias.

De igual manera, el tema de sustentabilidad, aunque ya lleve tiempo siendo relevante, después de la pandemia, las personas empezaron a tener mayor conocimiento y es una tendencia en las nuevas generaciones.

Las certificaciones son de gran valor para las empresas que buscan un reconocimiento por parte de los clientes por la calidad del servicio que tienen.

La tecnología está en constante actualización, por lo que es importante estar al tanto de las tendencias y como empresa mantenerse activo en las redes sociales, tendencias del medio ambiente, tecnología, bienestar y más que nada, experiencias.

Conclusiones

En conclusión, se ha comprobado que el turismo de reuniones es una parte importante del turismo en México y para las empresas que de forma directa o indirecta reciben beneficios de éste sector. Después de la pandemia, será muy difícil regresar a la “normalidad” pero es cuestión de tiempo y esfuerzo el seguir adelante con las nuevas tendencias en la industria como la modalidad híbrida que cada día se va haciendo más fácil de adaptarse, por sus grandes beneficios. Otro tema es el Gobierno en México, debido a que no se han cerrado por completo fronteras, ha sido posible “seguir” con la industria turística con las medidas que ha implementado el Gobierno de México y SECTUR, aunque también las empresas privadas han seguido las medidas del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Se puede decir que la industria de turismo de reuniones tardará algunos años para recuperarse, aunque ha hecho esfuerzos para no estar tan alejado de la meta, al realizar eventos desde el 2021 con todas las medidas sanitarias y con la ayuda de la tecnología, teniendo un gran éxito. Es importante conocer las tendencias dentro de la industria del turismo para hacerlo parte de la cotidianidad seguir con las medidas sanitarias, diferentes ubicaciones para los eventos, considerar el concepto de bienestar, eventos híbridos, abordar temas de sustentabilidad y apoyo en la tecnología.

Referencias

- [1] Statista Research Department (2022, 3 de junio). Turismo en México – Datos estadísticos. [Online] Available: https://es.statista.com/temas/6958/turismo-en-mexico/#topicHeader_wrapper
- [2] L. Muñoz. (2021). Turismo de reuniones: qué es, importancia y beneficios. México Ruta Mágica. [Online] Available: <https://mexicorutamagica.mx/2021/04/21/turismo-de-reuniones-ejemplo-importancia-beneficios-mexico-diferencia/>
- [3] EvoPayments. (2019). Los principales destinos para el turismo de reuniones en México. Evo Payments. [Online] Available: <http://www.evopayments.mx/blog/los-principales-destinos-para-el-turismo-de-reuniones-en-mexico/>
- [4] N, Fuentes. (2020, 9 de julio). México escala en el ranking de ICCA. MDC Magazine. [Online] Available: <https://mdcmagazine.com/articulos/meeting-news/world-trend-data/mexico-escala-en-el-ranking-de-icca>
- [5] R. Hernández, C. Fernández, p. Baptista, *Metodología de la Investigación*, 5ta Edición, México D.F. McGrawHill, 2010.
- [6] WPA. (2018). 18th Wpa World Congress Of Psychiatry. WPA. Available: <https://2018.wcp-congress.com/2018.html>
- [7] EnFarma. (2022). Expofarma 2019. EnFarma. [Online] Available: <https://enfarma.lat/index.php/resenas/284-expofarma-2019>

- [8] Gobierno de Puebla. (2021, 19 de septiembre). Ratifican abarroteros mayoristas cuatro años de estadía de su Expo en Puebla. [Online] Available: <https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/6684-ratifican-abarroteros-mayoristas-cuatro-anos-de-estadia-de-su-expo-en-puebla#:~:text=%2D%20La%20Asociaci%C3%B3n%20Nacional%20de%20Abarroteros,informa%20la%20Secretar%C3%ADa%20de%20Econom%C3%ADa>
- [9] ExpoTransporte. (2022). 2022 Expo Transporte. ExpoTransporte. [Online] Available: <https://expotransporte.com>
- [10] Oil&Gas, (2019, 9 de mayo), Informe primera edición Expo Oil&Gas, México 2019. [Online] Available: https://issuu.com/oilandgasalliance/docs/informe_resultados_expo_2019
- [11] TheGreenExpo (2019). *The Green Expo 2019* [video] Facebook. Available: <https://es-es.facebook.com/TheGreenExpo2015/videos/the-green-expo-2019/2357595390962539/>
- [12] C. Galván. (2019, 27 de agosto). CNIR 2019, claridad y determinación para lograr cambios. Factor Meetings. [Online] Available: <https://factormeetings.com/cnir-2019-claridad-y-determinacion-para-lograr-cambios/>
- [13] PCOMetings. (2021). Certificación PCOMM. PCO Meetings México. [Online], Available: <https://www.pcomeetingsmexico.org/certificación-pcomm>
- [14] Oil&GasAlliance. (2022, 3 de febrero). Protocolo de acción ante COVID-19. Issuu. [Online] Available: https://issuu.com/oilandgasalliance/docs/protocolo_covid
- [15] TheGreenExpo (2021). The Green Expo global resources environmental & energy network. [Online] Available: <https://www.thegreenexpo.com.mx/2021/es>
- [16] AmaViajar.(2022). El XXVII CNIR marca el inicio de la reactivación de la Industria de Reuniones. Ama Viajar. [Online] Available: <https://www.amaviajar.com.mx/el-xxvii-cnir-marca-el-inicio-de-la-reactivacion-de-la-industria-de-reuniones/>
- [17] S, Navarrete (2020, 29 de septiembre). Certificaciones de seguridad, la apuesta para el turismo en CDMX ante COVID-19. [Online] Available: <https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/09/29/certificaciones-de-seguridad-la-apuesta-para-el-turismo-en-cdmx-ante-covid-19>
- [18] A, Munguía. (2021, 28 de septiembre). La industria de reuniones ve “para largo” su recuperación. El financiero. [Online] Available: <https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/28/la-industria-de-reuniones-perfila-su-recuperacion-hasta-el-2023/>